

УДК [349.412.2]

Стародубцева Дар'я Олександрівна –

студентка 4 курсу 1 групи

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Dariia O. Starodubtseva –

4th year student of

the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Останні зміни у земельному законодавстві: актуальні питання

*«Земельна реформа — це не про зняття мораторію
і не про розпродаж землі.*

Це про наведення ладу в земельних відносинах»

Роман Леценко

У статті розглянуто зміни, які будуть внесені із прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» внаслідок відкриття ринку землі. Досліджено рішення Європейського суду з прав людини в контексті даного питання.

Ключові слова: *Земельний кодекс України, ринок землі, мораторій, земельні відносини, референдум.*

В статье рассмотрены изменения, которые будут внесены с принятием Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» в результате открытия рынка земли. Исследовано решение Европейского суда по правам человека в контексте данного вопроса.

Ключевые слова: *Земельный кодекс Украины, рынок земли, мораторий, земельные отношения, референдум.*

D.O. Starodubtseva Latest Changes in the Current Land Legislation: Current Issues

The article considers the changes that will be made with the adoption of the Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Circulation of Agricultural Land" due to the opening of the land market. The issue of a moratorium on the sale and alienation of agricultural land has been studied. For some reason, this provision includes the lack of infrastructure in Ukraine to introduce a market for the purchase and sale of agricultural land. According to the analysis of the decisions of the European Court of Human Rights in the context of this issue, the court called on Ukraine to ensure a fair balance between the interests of agricultural landowners, on the one hand, and the general interests of the community, on the other. This does not mean that the land market should be introduced immediately, but there should be noticeable changes in the process of creation. According to this law, amendments to the Land Code, the Law "On State Land Cadastre", the Law "On Sanctions", the Law "On Notaries", the Law "On State Registration of Real Rights and Encumbrances on Immovable Property", the Law "On State Registration" legal entities, natural persons - entrepreneurs and public formations "also to the Budget Code of Ukraine. Today, buyers of agricultural land for commercial agricultural production can be citizens of Ukraine, legal entities of Ukraine, the constituent documents of which provide for the conduct of agricultural production. The law also stipulates that in the first three years it will be possible to purchase no more than 100 hectares in one hand. The law specifies a list of entities that are prohibited from

acquiring ownership of agricultural land under any circumstances, including if a decision is approved in a referendum. Among them are citizens of the aggressor country, persons who belong or belonged to terrorist organizations. The introduction of the right to buy and sell land requires the adoption of appropriate changes in liability for violations of legislation in this area. Thus, the Law "On Sanctions" will be supplemented by a new type of sanctions - a ban on the acquisition of land.

Keywords: Land Code of Ukraine, land market, moratorium, land relations, referendum.

Постановка проблеми. Згідно до Конституції України, а також Земельного кодексу України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, яка полягає у забезпеченні раціонального використання земельних ресурсів, збереженні й відтворенні родючості ґрунтів, захисті їх від псування та забруднення, реалізації громадянами, юридичними особами та державою їхніх прав власності та землекористування відповідно до закону. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Водночас в Україні тимчасово запроваджений мораторій, який обмежує конституційні права власників земельних ділянок, що закріплені також у ч. 1 ст. 90 ЗК України: «Власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину»

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема земельної реформи передбачає аналіз Земельного кодексу України, ЗУ «Про Державний земельний кадастр», ЗУ «Про санкції», ЗУ «Про нотаріат», ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Так, як існує декілька точок зору, щодо даної теми, то були проаналізовані праці Різенко П., Юрчинко Е., а також рішення Європейського суду з прав людини в контексті даного питання.

Невирішені раніше проблеми. Дана тема є досить актуальною на сьогодні, бо вона стосується зняття мораторію на продаж та відчуження сільськогосподарських земель. Запровадження «ринку землі» потребує не лише зміни до Земельного кодексу України, а й до законодавства пов'язаного з земельними відносинами

Метою статті є вивчення й аналіз земельного законодавства, практики Європейського суду з прав людини, визначення позитивних та негативних сторін запровадження «ринку землі».

Виклад основного матеріалу. Дана тема є досить актуальною на сьогодні, оскільки наша країна розпочала розбудову ринку землі. Щоб розібратися у встановленні земельної реформи, потрібно визначитись із причинами, які їй передували.

Відповідно до Конституції України, а саме статті 41, то кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Тобто, власник має право визначати фактичну та юридичну долю речі [1].

Чинний Земельний кодекс України (далі – ЗКУ) передбачає право власності громадян та юридичних осіб на земельні ділянки. Також, Кодекс в главі 20 та 21 регламентує порядок продажу землі. Однак, в перехідних положеннях зазначено, що купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, державної та комунальної власності до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року заборонено [2]. Мораторій на продаж та відчуження сільськогосподарських земель означає, що власники землі не можуть вільно розпоряджатися нею, а практично єдиним способом передачі землі іншим особам є укладання договору про оренду. Заявлена причина заборони — відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі. Як зазначають експерти, що регулярно продовження мораторію, забезпечується «аграрним лобі» Верховної Ради — великим агробізнесом, що не бажає платити реальну ціну за землю. Наприклад, у 2012 продовжили на чотири роки, в 2018 та 2019 на рік [3].

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) висловив свою позицію з даного питання.

Так, у рішенні від 22 травня 2018 року у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» суд визнав, що земельний мораторій є порушенням права людини розпоряджатися своєю власністю[4]. Суд закликав Україну забезпечити справедливий баланс між інтересами власників сільськогосподарської землі, з одного боку, та загальними інтересами громади, з іншого боку. Це не означає, що ринок землі має бути негайно запроваджено, але мають бути помітні зміни в процесі створення. Схоже рішення зазначено у справі «Антоненко та інші проти України» від 20.02.2020 року, де ЄСПЛ підкреслив, що з усіх держав-членів Ради Європи лише Україна встановила загальну заборону на будь-яке відчуження земель сільськогосподарського призначення, попри відсутність чітких причин для цього [5]. Отже, проаналізувавши зазначені рішення. Можна дійти висновку про невідповідність меті мораторію та повторенням нездійснення підготовки впровадження «ринку землі» протягом тривалого часу. Також те, що право власності у даній ситуації стало залежати від прийняття законодавства та перестало бути невід'ємним.

У ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» номер № 552-ІХ, який набере чинності з 01.07.2021 року [6]. Політики називають цю подію історичною, проте серед експертів існують й негативні прогнози, оскільки є певні обмеження. Документ передбачає формування законодавства для впровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Залишилось заборонено продавати землю, яка перебуває у державній власності. Громадяни, відповідно до закону, можуть реалізовувати свої конституційні права на вільне розпоряджання своєю власністю. Також мати вигідні умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Відповідно до зазначеного закону передбачаються зміни до Земельного кодексу, ЗУ «Про Державний земельний кадастр», ЗУ «Про санкції», ЗУ «Про нотаріат», ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань» також до Бюджетного кодексу України. Всі вони є важливими для будівництва «ринку землі», тому розберемо найголовніші.

По-перше, плануються зміни до статті 130 ЗКУ. На сьогодні, покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:

а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;

б) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.

Новий закон передбачає, що з 2021 року даний список буде значно розширений, а саме покупцями будуть а) громадяни України; б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади; в) територіальні громади; г) держава.

Як можна побачити, список не тільки стане більший, а й буде відмінений критерій освіти або досвіду роботи, щодо громадян. На думку експертів, це може призвести до спекулятивного скуповування землі з метою перепродажу та того, що землю перестануть обробляти. «Ринок буде сірим, адже не всі, хто купуватиме, будуть займатися фермерством, а радше куплять на всяк випадок з метою перепродажу і чекатимуть збільшення ціни на неї», – зазначає експерт із земельних питань Українського клубу аграрного бізнесу Елліна Юрченко [7, с.16]. Також, особливістю є те, що зміни визнають лише за національними юридичними особами право бути покупцем земельної ділянки.

По-друге, Закон передбачає, що в перші три роки можна буде купувати не більше 100 гектарів в одні руки. І лише з 2024 року – до 10 тисяч гектарів. З 2021 до 2024 року право на купівлю землі буде тільки у фізичних осіб. Юридичним особам купувати землю сільськогосподарського призначення в цей період заборонено, вони зможуть купувати її лише з 2024 року. Передбачене переважне право

орендаря на купівлю землі, яку він орендував і обробляв. Питанню серед експертів підлягає той факт, що ВРУ продовжила до 2024 мораторій на придбання землі для юридичних осіб, багато хто вбачає в цьому негативний фактор. Як зазначає експерт з земельних питань Київської школи економіки Олег Нів'євський, що заборона може призвести до того, що зараз фізичні особи будуть їх скуповувати для когось і те, що інвестицій фермерам це не принесе [8].

По-третє, відповідно до соціального опитування, проведеним у 2018 році Київським міжнародним інститутом соціології, одним із аргументів проти продажу землі було побоювання громадян скупляння іноземцями [9]. Відповідно до проекту закону від 10.10.2019 року цей факт було передбачено й у прийнятій версії документу позиція щодо надання права іноземцям купляти землю не змінилась [10]. Іноземні компанії та громадяни не зможуть купувати землю, доки це питання не вирішиться окремо на референдумі. Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму. В даному аспекті виникає нова проблема – відсутність закону, який би регулював процес проведення референдуму, бо ЗУ «Про всеукраїнський референдум» втратив чинність від 26.04.2018 року. Тобто, якщо питання щодо громадян та інших суб'єктів, щодо купівлі-продажу земельних ділянок вирішено, то щодо іноземців це потребує тривалого часу.

Закон зазначає список суб'єктів, які за будь-яких умов, у тому числі у разі схвалення на референдумі рішення, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Серед них є громадяни країни-агресора, особи, які належать або належали до терористичних організацій. Фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Юридичні особи, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника. Не матимуть права на купівлю української землі й компанії, бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах.

По-четверте, в Законі передбачається заборона продажу, як земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної так і комунальної власності. Указом Президента

Володимира Зеленського від 15 жовтня 2020 року «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», всі новостворені громади отримають землі в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Коментуючи своє рішення, президент зазначив «Ми повертаємо землі людям. З центру - на місця. Це логічно і справедливо. Важливо, що закон забороняє продаж земель комунальної власності. І це - гарантія, що наступні покоління українців будуть залишатися господарями своєї землі» [11]. Даний Указ є стартом для надання реального права власності українців на землю, тому «сьогодні дійсно історичний день» підкреслив Президент України.

Висновок. З прийняттям такого важливого кроку для України, як створення ринку землі не достатньо внесення змін в чинне законодавство, а потрібно прийняття нових законів, які б регулювали це питання. На сьогодні існують такі законопроекти як «Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 01.10.2019, який спрощує процедури передавання земель, децентралізує управління землями, передає державні землі за межами населених пунктів у комунальну власність громад та передає функції контролю Держгеокадастру відповідним місцевим органам [12]. Повернутий з підписом Президента «Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству» від 29.08.2019, автоматизує обмін інформацією між реєстром прав і земельним кадастром, зобов'язує оцифровувати і заносити до реєстру прав інформацію на паперових носіях, реєструвати ціни транзакцій із землею [13]. Прийнятий в першому читанні «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» від 01.10.2019, який запроваджує прозорий процес земельних електронних аукціонів та зобов'язує продавати державні та комунальні землі винятково через такі аукціони [14].

Відповідно до цитати Романа Лещенка «Земельна реформа передбачає не лише зміни до Земельного кодексу України, а й до законодавства пов'язаного з земельними відносинами». На сьогодні, Україна стоїть на

порозі тривалої та клопіткої роботи, початок якої був покладений прийнятим Законом від 31 березня 2020 року.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: від 28 червня 1996 року. Законодавство України: офіц. веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. Законодавство України: офіц. веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.
3. Павло Різенко. «Тимчасовий» имараторій довжиною у вічність. *Українська права Блоги*. 18.01.2019. URL: <https://blogs.pravda.com.ua/authors/rizanenکو/5c4227cf1aeb9/>.
4. Рішення Європейського суду з прав людини від 22 травня 2018 року, судова справа «Зеленчук і Цицюра проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79.
5. Рішення Європейського суду з прав людини від 20.02.2020 року, судова справа «Антоненко та інші проти України». URL: https://protocol.ua/ua/antonenko_ta_inshi_protiv_ukraini/.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31 березня 2020 року № 552-IX. Законодавство України: офіц. веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#n34>.
7. Юрченко Е. Україна: події, факти, коментарі. *Інформаційно-аналітичний журнал*. 2020. №7. С.16.
8. Нів'євський О. Старт ринку з продажу державної землі. Чому це погана ідея? *Економічна правда*. 30 липня 2019 року. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/30/650094/>.
9. Опитування Київським міжнародним інститутом соціології 2018. *Економічна правда*. 18 січня 2019 року. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2019/01/18/644417/>.
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Проект Закону від 10.10.2019 року. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059.
11. Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин: Указ Президента України від 15.10.2020 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2020#Text>.
12. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин: Проект Закону від 01.10.2019 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970.
13. Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству: Проект Закону від 29.08.2019 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0858&skl=1.
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони: Проект Закону від 01.10.2019 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66972.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28 chervnia 1996 roku. Zakonodavstvo Ukrainy: ofits. veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 roku № 2768-III. Zakonodavstvo Ukrainy: ofits. veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.

3. Pavlo Rizenko. “Tymchasovyi” ymaratorii dovzhynoiu u vichnist. *Ukrainska prava Blohy*. 18.01.2019. URL: <https://blogs.pravda.com.ua/authors/rizanenko/5c4227cf1aeb9/>.
4. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 22 travnia 2018 roku, sudova sprava “Zelenchuk i Tsytsiura proty Ukrainy”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79.
5. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 20.02.2020 roku, sudova sprava “Antonenko ta inshi proty Ukrainy”. URL: https://protocol.ua/ua/antonenko_ta_inshi_proti_ukraini/.
6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: Zakon Ukrainy vid 31 bereznia 2020 roku № 552-IX. Zakonodavstvo Ukrainy: ofits. veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#n34>.
7. Yurchenko E. Ukraina: podii, fakty, komentari. *Informatsiino-analitychnyi zhurnal*. 2020. №7. S.16.
8. Nivievskiy O. Start rynku z prodazhu derzhavnoi zemli. Chomu tse pohana ideia? *Ekonomichna pravda*. 30 lypnia 2019 roku. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/30/650094/>.
9. Opytuvannia Kyivskym mizhnarodnym instytutom sotsiologii 2018. *Ekonomichna pravda*. 18 sichnia 2019 roku. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2019/01/18/644417/>.
10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: Proekt Zakonu vid 10.10.2019 roku. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059.
11. Pro deiaki zakhody shchodo pryskorennia reform u sferi zemelnykh vidnosyn: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15.10.2020 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2020#Text>.
12. Pro vnesennia zmin do Zemelnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo udoskonalennia systemy upravlinnia ta derehuliatcii u sferi zemelnykh vidnosyn: Proekt Zakonu vid 01.10.2019 roku. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970.
13. Pro vnesennia zmin do Zemelnoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo protydii reiderstvu: Proekt Zakonu vid 29.08.2019 roku. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0858&skl=1.
14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo prodazhu zemelnykh dilianok derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti abo prav na nykh (orendy, superfitsiiu, emfitevzysu) cherez elektronni auktsiony: Proekt Zakonu vid 01.10.2019 roku. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66972.